

Note mediali ed estetiche sul precinema: il teatro di F. Avelloni sulla lanterna magica (1788)

This article's abstract, in Italian and English, is included in the index, p. [368](#)

Massimo Bonura
Independent researcher

Introduzione

Prima dell'avvento del cinema, che convenzionalmente nasce negli anni Novanta dell'Ottocento¹, la lanterna magica² era lo strumento più comune di proiezione delle immagini e forma di precinema. La lanterna magica si diffonde in Europa nel Seicento grazie agli studi di ottica di alcuni preminenti scienziati come Athanasius Kirchner (*Ars magna lucis et umbrae*, 1646, Roma), Matteo Campani e Christiaan Huygens. Questo strumento ottico si inserisce nella società come una forma di intrattenimento, ma anche di didattica³. Il seguente articolo si pone l'obiettivo di riflettere circa alcune note storico-estetiche presenti in un testo letterario italiano che ha come oggetto la lanterna magica: *La lanterna magica o siano le riflessioni dell'ottica sugli umani accidenti* di D. Francescantonio Avelloni (1788). Questo strumento, infatti, nell'Ottocento è stato "raccontato" più volte nei libri e negli opuscoli che venivano stampati e che avevano come oggetto (anche di poesie⁴) proprio la lanterna magica. L'esempio più celebre è quello relativo a *La lanterna magica di Giannettino* (R. Bemporad & figlio, 1890)⁵, scritto dall'autore di *Pinocchio* Carlo Collodi [C. Lorenzini] e illustrato da Enrico Mazzanti. Il passaggio dalla letteratura che parla di lanterna magica al cinema, invece, è ben testimoniato dal testo *Al cinematografo* (R. Bemporad & figlio, 1910 ca.) scritto da Alfredo Della Pura⁶. La scelta connessa all'analisi del testo di Avelloni è dettata dal fatto che in questo è possibile cogliere, come esempi di questa tipologia letteraria⁷, note di tipo estetico, oltre che proprio l'opera si pone come uno dei primi esempi letterari sulla lanterna magica. L'estetica⁸, in quanto disciplina filosofica è particolarmente utile anche affiancata ad un approccio storico per determinare come il ruolo dell'arte o delle percezioni sensibili (sia individuali che collettive) fosse affrontato in un determinato periodo.

La commedia La lanterna magica di F. Avelloni (1788): sinossi e vedute del precinema

Uno dei primi testi italiani lunghi che mettono al centro della propria narrazione la lanterna magica⁹ è una commedia, *La lanterna*

magica o siano le riflessioni dell'ottica sugli umani accidenti, scritta da Francescantonio Avelloni e pubblicata da Pietro Perger a Napoli nel 1788¹⁰. Avelloni, figlio del conte Casimiro, nasce a Verona¹¹ nel 1756 e muore a Roma nel 1837¹². L'autore viene soprannominato "il Poetino" e nei suoi primi anni di attività (1778-1791) collabora con la compagnia teatrale di Andrea Bianchi¹³. Avelloni

cominciò dal fare il commediante, nel qual genere facendo egli poca riuscita, si risolvette poscia a far l'autore di commedie e di drammi. Avelloni era ammogliato con un'attrice dotata di grande spirito e di molto valore nella sua professione¹⁴. Ella rafferma nel suo progetto e gli fu d'aiuto co' suoi lumi. Aveva Avelloni fin dalla sua gioventù fatto alcuni studj, e i suoi primi saggi ebbero buon successo. Siccome egli scriveva con singolare facilità, così ben presto poté moltiplicare le sue produzioni, e divenne il Kotzebue¹⁵ dell'Italia¹⁶.

Inoltre, si specifica che

attribuisconsi ad Avelloni due commedie¹⁷, la *Lanterna magica*, cioè, e *Mal genio e buon cuore*. Non pare che queste commedie (come suppone il sig. Sismondi¹⁸ nella sua *Letteratura del mezzodi d'Europa* tomo II. Pag. 404) abbiano procacciato al Poetino fama d'uomo dotato di spirito e di sale comico. Egli è ancora meno certo che ha tolto in prestito da Beaumarchais¹⁹. La parte di Gianni nella *Lanterna magica*, non può essere stata delineata su quella di Figaro, Figaro veramente è tutto sale e tutto spirito, laddove Gianni è un impagliatore assai mal accorto e un buffone di poca grazia. Non possiamo dunque neppure stare al giudizio del sig. Sismondi che accorda al dialogo d'Avelloni la naturalezza e la piacevolezza [...] ²⁰.

La commedia *La lanterna magica* si sviluppa in tre atti. L'intreccio dell'opera sembra essere influenzato in parte dalle commedie di Plauto e del contemporaneo Carlo Goldoni (come *La locandiera*²¹). I personaggi sono il ciarlatano Pomponio Gambacorta, la moglie Brontola, i figli Cianni²² [*sic*], Giannetta, Giannina e Gian-

nuccio. A questi si aggiungono il giovane Silvio, il medico Anselmo e Florindo che corteggia Giannina. Di seguito ecco una sinossi della commedia, che cerca di ripercorrerne le parti più salienti riguardanti lo strumento precinema e di commentarle. Il protagonista è proprio il lanterриста Cianni. L'opera (atto I) si apre con la richiesta di Giannuccio, ad alcuni dei fratelli, di avere del denaro. Si passa così alla presentazione della professione di Cianni, che lavora come ambulante e mostra la lanterna magica, tuttavia il ricavo che ottiene da questa è misero²³:

Ho girato tutta questa notte per un paolo²⁴. Eh la mercanzia è poco bona. Questa lanterna magica²⁵ è divenuta una cosa così triviale, che non la vogliono vedere se non i fangiulli²⁶, eppure non si accorgono gli uomini, ch'ella è fatta per i più assennati²⁷.

Cianni evidenzia le potenzialità che la lanterna magica adotta nel poter narrare degli eventi quotidiani, tanto è vero che poco dopo si propone di rappresentare qualcosa quando gli capita l'occasione di una scena bizzarra²⁸ ("Oh questo è un bel pezzo per la mia lanterna."²⁹). La commedia continua con il ciarlatano Pomponio che sembra essere riuscito casualmente a guarire un barone, il quale gli prospetta la nomina a dottore fisico³⁰. Il figlio, tuttavia, è stupito da quanto accaduto e risponde al genitore, dicendogli che i segreti della professione di quest'ultimo "sono ciancie, simili alle vedute della mia lanterna"³¹, le quali sono "mutabili". Quanto appena descritto si pone come uno dei primi esempi letterari italiani in cui ci si domanda circa la finzione nel visuale del (pre)cinema. La lanterna magica, dunque, rappresenterebbe una finzione gnoseologica, in cui ciò che è rappresentato non ha funzione di verità³², ma di intrattenimento e di riflessione. Pomponio chiede al figlio di lasciare la professione di ambulante, ma Cianni ripone fiducia nel proprio mestiere:

Spiacemi, che questa lanterna è ormai vecchia, e sembra uno solito trattenimento, ma riformerò le vedute, cambierò le apparenze, e farò vedere a mio Padre, ed a quanti lo somigliano,

che la lanterna è il più utile divertimento, e che basta una seria riflessione alle sue immagini, e alla diversità de' suoi colori, per conoscere più a pennello il Mondo, [...]»³³.

Pomponio, dunque, crede di essersi arricchito e di aver scalato la gerarchia sociale. Questo comporta che Pomponio redarguisce pesantemente il figlio Cianni, fino a cacciarlo di casa, poiché questi non vuole abbandonare la professione di lanternista, ritenuta essere umiliante. Il secondo atto inizia con Florindo e Silvio che discutono dell'amore del primo verso Giannina. In precedenza, i due si erano presentati alla famiglia dell'amata travestiti da nobili cavalieri. I due incontrano Cianni e la sua lanterna: il primo li riconosce come persone comuni e subodora l'inganno del precedente travestimento. A tal proposito, è utile il soliloquio che Cianni fa poco dopo e che mette in mostra ancora una volta la lanterna magica:

Le stravaganze di mio padre hanno fatto cambiare umore anche a questi due disperati. Il mondo è sì fatto, che l'uno si approfitta delle pazzie dell'altro, per divenire più pazzo. [...] Questa mia lanterna, quanto sembra vile nelle sue presenti apparenze, tanto sarà apprezzata maggiormente nelle nuove sue trasformazioni. *Stede* Questa veduta del mondo è una cosa adesso inutile a vedersi, perchè ognuno pretende di saperlo dividere senza ricorrere alla storia. Questo è il Sole. Il sole tutti lo vedono, e non fa più meraviglia, tutti lo sanno, perciò la sua luce non giunge più a rischiarare le tenebre dell'ignoranza³⁴. Questa è la Luna: oh la Luna diletta compagna de' pazzi è un oggetto troppo caro, ma troppo usato [...]. Ecco le stelle, ma queste sono tutte erranti; qualche innamorato le contempla negli occhi della sua bella, e le donne le contemplano nelle lucide monete di chi le idolatra. Oh quanti Giovi coi loro satelliti! quante orse maggiori, e minori, che van formando tuttodi nuove costellazioni! No, queste non istanno bene, convien porle in miglior prospetto. La teorica non è da tutti intesa, convien ridurla alla pratica³⁵.

Come si vedrà nelle successive scene, nelle rappresentazioni della lanterna magica di Cianni, vi è anche qualche veduta astronomica.

Tuttavia, il protagonista per il proprio strumento utilizza scene di vita quotidiana. Nella terza scena del secondo atto, il protagonista Cianni, incontra Anselmo che chiede di Pomponio, apostrofandolo non come medico fisico ma come ciarlatano. I due interagiscono e Cianni dà esplicazioni in merito al funzionamento della propria lanterna. Queste parole fungono da testimonianza storica del mestiere di lanternista:

Ans. Ma per conoscerla...

Cian. Ci vuole assai, e nessuno vuol questo studio. I principj dell'ottica, che la dirigono sono le verità più sicure, che in essa ammaestrano. Tra il bujo di questo tubo introdotta la luce vibra i suoi raggi fino al concavo vetro, che lo racchiude; quali in esso rinfranti, e sul corpo opposto ripercossi, chiaramente mostrano all'occhio di chi attento le guarda le immagini appresentate nel disegnato cerchio, e su mobili vetri delineate. Ah se un ugual riflessione si facesse al mondo tutto da chi dovrebbe viverne spregiudicato, quanto più in pregio sarebbe l'ottica, che ci conduce a conoscerlo. Al vero lume della ragione si vedrebbero in altri le follie, le passioni nel loro lucido aspetto; senza parzialità si apprenderebbero i ridicoli accidenti, che tutto di si rivolgono, e la luce rinfranta negl'altri oggetti, e ripercossa sovra noi stessi conoscere ci farebbe i nostri difetti medesimi per evitarne saggiamente gli effetti³⁶. [...]

Anselmo loda le parole di Cianni e questi risponde che sta rinnovando le vedute della propria lanterna, anche se queste saranno poco applaudite. Il dialogo sottostante ci fa intendere il pubblico medio della lanterna magica nel Settecento italiano:

Cian. Perché non piace all'Uomo il rimprovero de' proprj difetti.

Ans. Dunque perderai il pane.

Cian. No, perchè unisco il dolce all'amaro³⁷. L'ombre, ed i loro movimenti, piaceranno a quei pochi fanciulli, che al dì d'oggi solamente applaudiscono alla lanterna; la vedrà taluno senza intenderla, taluno la disprezzerà per essere da me compianto ne' suoi disprezzi. Chi sa, che fratanti non trovi un saggio, che me l'approvi³⁸

Il dialogo tra i due termina poiché il medico Anselmo e Pomponio si incontrano poco dopo, ma il primo capisce subito che l'altro è un ciarlatano. Cianni poi mostra alcune scene della propria lanterna a parte della sua famiglia, Florindo e Silvio. Qui vengono descritte nel dettaglio le vedute della lanterna:

Cia. [...] Immaginiamoci signori, che questa piccola macchina sia tutto il mondo. Restringete le vostre idee a considerarlo in quel picciolo cerchio, che resta illuminato, e cominciate allegoricamente ad intenderlo. Eccovi signori per la prima veduta il sole; consideratelo attentamente in quel taciturno matematico, che sta inutilmente studiando al tavolino fra i cerchi, e le misure, per rischiare l'ignoranza degli altri. Osservate per seconda veduta la luna, e raffiguratela in quel giovine frenetico [...]. Eccovi le stelle, osservatele nelle varie monete di quel cassiere, che sta noverandole sul tavolino, ed alletta da lontano il cupido occhio di chi le osserva. Mirate per quarta veduta l'uomo ignudo, simboleggiato in quell'infelice filosofo, che deriso dagli altri, va pensoso passeggiando, colla sola compagnia dei suoi pensieri. Ecco per quinta veduta l'uomo vestito in quell'impostore, che stà sulla pubblica piazza [...]. Vedete per sesta veduta l'uomo ozioso in quella moltitudine di teste sventate, che applaude in un Teatro a quella ballerina [...] ³⁹.

Seguono altre vedute, tra le quali quella di "due giovinotti, che vanno spacciando nobiltà, e fortuna per ingannare le semplici" ⁴⁰, ovvero Florindo e Silvio. Il terzo e ultimo atto, invece, inizia con un dialogo tra Anselmo e Pomponio, dove il primo tenta di sconfessare il secondo. Segue poi un ulteriore dialogo tra Anselmo e Cianni: è rilevante notare che il medico chiede al lanterриста il perché questi non compone vedute di "teatro sul gusto di Francia" ⁴¹. Cianni risponde che quanto proposto "servirebbe al diletto, non alla dottrina" ⁴². Il lanterриста, dunque, deve avere l'occhio del sociologo ⁴³, disciplina che inizia a formarsi scientificamente qualche decennio dopo (ad esempio con Auguste Comte), e del documentarista. Nel frattempo, Pomponio cade in disgrazia e Florindo e Silvio sono invece sma-

scherati. Il finale è lieto per il lanterриста, che si scopre al centro di intrecci familiari.

La lanterna magica, una delle prime forme mediali ⁴⁴, ha un funzionamento che parte dalle scoperte di ottica e dagli studi sulla camera ottica. Solitamente alcuni disegni venivano immessi in delle lastre e poi questi venivano resi dinamici ("precinema") e proiettati, in un gioco di luci e ombre. Le "vedute" descritte dal protagonista della commedia di Avelloni sembrano essere, in un certo senso, sia di tipo documentaristico (sull'astronomia) sia di tipo narrativo (come quando racconta degli imbrogli). Avelloni, pertanto, nella sua commedia, riesce a raccontare alcuni esempi di "narrazioni" permesse dallo strumento: probabilmente, il pubblico teatrale del Settecento, non era sempre conscio del potenziale dello strumento (che avrà maggiore successo nella metà dell'Ottocento).

Conclusioni

La questione estetica relativa alla *Lanterna magica* di Avelloni era già stata posta indirettamente dal filosofo Giuseppe Zappulla, che la nomina, nel suo *Il teatro* (1849). L'autore, infatti, cita brevemente l'opera durante una discussione in merito a quei testi che "furono i promotori della irruzione del feroce Romanticismo" ⁴⁵ in Italia. E donde derivava ciò? Dalla sinistra imitazione del Greco *Prometeo* ⁴⁶ di Eschilo ⁴⁷. In particolare, tra questi nomina "le *Vertigini del secolo* (di ogni secolo), Allegoria del Sografi ⁴⁸, parallela alla *Lanterna Magica* dello Avelloni".

L'intellettuale De Sismondi, rapporta Avelloni a Beaumarchais, scrivendone pregi e difetti:

Al pari di esso, il Poetino si studiò di rivolgere i motteggi dell'infima classe della società contro la più alta, di far parlare filosofia agli stalfieri, e di sollazzare gli spettatore, passando a rassegna tutti gli abusi dell'ordine stabilito. Nella *Lanterna magica*, il suo Cianni mi sembra fatto sul modello di Figaro, ma il Poetino è lontano le mille miglia d'aver punto dello spirito o del brio del Beaumarchais. [...] i suoi

dotti [...] sono ridicoli pedanti; i suoi filosofi sono parabolani che sol ripetono luoghi comuni. Né meglio da lui si conosce la società; ei ne fa dipigne come non è, come non potrebbe essere [...]. Ma, non ostante [...], è uopo riconoscere nell'Avelloni un vero ingegno: egli disegna bene i suoi caratteri; spicca nel dialogo, che ha della vivacità, della naturalezza, del brio, e sovente dello spirito; sa mirabilmente sviluppare il naturale collerico, e far nascere e succedere, in un modo piacevolissimo, i trasporti di sdegno negli uomini, i capricci, [...]»⁴⁹.

D'altronde, come scrive Sismondi, nelle commedie di Avelloni vi “è la prospettiva teatrale, l'arte di mettere ciascun personaggio sufficientemente e proporzionatamente in vista, sicché tu il possa abbastanza conoscere per ciò che ti bisogna di saperne, e ad un tempo ei non offuschi gli altri”⁵⁰. Il testo *La lanterna magica* è particolarmente interessante perché riflette l'opinione che la commedia, o il teatro generale, possa essere uno strumento di rappresentazione delle qualità morali di gruppi

nella società. Quanto è prospettato dal protagonista della commedia, Cianni, evidenzia l'importanza di uno strumento narrativo non solo come funzione di intrattenimento ma come funzione di riflessione: inoltre, a volte sembrerebbe che la prima sia un modo di veicolare la seconda⁵¹. Le scene di vita quotidiana sono rappresentate da Cianni con una certa meticolosità e pertanto, seguendo John Dewey⁵², questa attività ha una valenza esperienziale e dunque estetica. D'altronde, questo si evincerebbe anche dal sottotitolo dell'opera (*le riflessioni dell'ottica sugli umani accidenti*⁵³). Un'ulteriore rilevanza è rivestita dalla commedia in sé come prodotto storico, in quanto testimonianza uno dei primissimi esempi narrativi italiani concernenti la lanterna magica, il suo pubblico e il suo funzionamento. La lanterna magica, dunque, si trovava in una situazione a cavallo tra l'arte, o l'artisticità in genere, e l'improvvisazione: il lanternista dipingeva e fungeva da “regista” (per usare un termine moderno e cinematografico).

Note

¹ Pionieri in questo sono stati Thomas Edison, Léon Buly e i fratelli Auguste e Louis Lumière.

² Per un inquadramento storico della lanterna magica il riferimento va innanzitutto a Carlo Alberto Zotti Minici, *Dispositivi ottici alle origini del cinema: immaginario scientifico e spettacolo nel XVII e XVIII secolo*, Bologna 1998.

³ Si veda Massimo Bonura, *Un precursore della didattica precinema: Carlo Povigna (1859)*, con il testo di C. Povigna, in “Dialoghi mediterranei”, 63 (2023), pp. 470-476. Il testo di Povigna, *Avviso interessante per signori genitori di agiate famiglie* (Torino 1860 ca.) è conservato, ad esempio, presso la Biblioteca Zelantea di Acireale. Del testo ne discute tra gli altri Donata Pesenti Campagnoni, *Verso il cinema. Macchine, spettacoli e mirabili visioni*, Torino 1995, p. 232.

⁴ Come quella del pittore e letterato Cesare Masini (“pittor-poeta”): *La lanterna magica. Ottave giocose*, Novi 1841 (estratto dal “Vaglio di Novi”).

⁵ Per una ristampa commentata si veda il volume 7 della *Edizione Nazionale delle Opere di Carlo Lorenzini*, a cura di Alessandro Viti, pref. di Franco Cambi, Collodi 2023.

⁶ Il testo è stato riproposto e commentato in M. Bonura, *Tra letteratura e cinema. Note storico-estetiche: Alfredo Della Pura (1910)*, postf. di L. Mazzei, Siracusa 2023.

⁷ Ovvero quella relativa alle tecnologie visuali: lanterna magica e, successivamente, cinema.

⁸ Per una nota puntuale circa le definizioni di estetica si cfr. con Paolo D'Angelo, *Tre modi (più uno) di intendere l'estetica*, in Luigi Russo (a cura di), *Dopo l'estetica*, Palermo 2010, pp. 25-49.

⁹ Invece, tra i precursori dei testi teatrali italiani riguardanti il cinema vi è Anna Vertua Gentile che nel 1898 pubblica in due atti *Cinematografo* (G.B. Paravia e Co., Torino 1898). Il testo è stato pubblicato e commentato in M. Bonura, *Cinema e letteratura al femminile: Anna Vertua Gentile e il Cinematografo*, in “Elephant & Castle”, 30 (2023), pp. 184-195. Il libretto col testo di A. Vertua Gentile è reperibile presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze (MiC).

¹⁰ Come si legge nel volume “dal medesimo si vendono nella sua stamperia accanto il monistero di Montevergine”. Una copia della commedia è conservata, ad esempio, presso la Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele III di Napoli (MiC) e presso la biblioteca dell'Università di Bonn. Il testo è stato ripubblicato, ad esempio, nella serie editoriale *Ape comica italiana dopo il Goldoni* vol. XXXI (presso G. Antonelli, Venezia 1832). In ogni caso, il testo di Avelloni, come casi simili, potrebbe non essere in tutto o in parte sotto licenza Creative Commons o di altro tipo (in ogni caso si rimanda ai riferimenti legislativi e alla normativa in materia).

¹¹ Tra i lanternisti veneti ambulanti si segnala la figura della veneziana Anna Maria Cortina (1769-1833). A lei, ad Avelloni (e alla sua opera) e ad altri veneti è stato dedicato il seminario *La lanterna magica in Veneto tra '700 e '800*, Museo Casa Giorgione, 10 gennaio 2014, relatrice Laura Minici Zotti, all'epoca direttrice del Museo del Precinema di Padova - Collezione Minici Zotti (<https://www.museocasagiorgione.it/index.php?area=62&menu=202>, ultimo accesso 10/08/2024).

¹² Tra gli altri si veda Maria Luisa Scauso, s.v. *Avelloni, Francesco Antonio*, in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. 4, Roma 1962. Per l'autore si cfr. anche Giambattista Corniani (commentario), *I secoli della letteratura italiana dopo il suo risorgimento continuato fino all'età presente da Stefano Ticozzi, etc.*, vol. II, parte I, Milano 1833, p. 513. L'autore è anche nominato, ad esempio, in Luigi Rasi, *I comici italiani. Biografia, bibliografia, iconografia*, Firenze 1897 e in Giambattista Baseggio, s.v. *Avelloni (Francesco)*, in *Biografia degli italiani illustri*, a cura di E. De Tipaldo, vol. VIII, Venezia 1841.

¹³ Tra le altre collabora con quella di Paolo Belli Blanes (1813) e con quella di Luigi Vestri (1816): Ireneo Sanesi, *Storia dei generi letterari. La commedia*, Milano 1902, pp. 460-469; qui è presente anche uno studio approfondito di alcune delle opere di Avelloni.

¹⁴ Ovvero l'attrice Teresa Monti: M.L. Scauso, s.v. *Avelloni, Francesco*, cit.

¹⁵ Il tedesco August von Kotzebue (1761-1819) è stato autore di diversi drammi come *Die Ruinen von Athen* (con la composizione musicale di Ludwig van Beethoven).

¹⁶ Si veda la *Biografia degli italiani viventi*, vol. I, Lugano 1818, pp. 25 (opera edita da Francesco Veladini e comp.). Molto di quanto scritto sull'autore ricompare, ad esempio, ne *I secoli della letteratura italiana dopo il suo risorgimento*, cit. La *Biografia degli italiani viventi* è tratta (con una traduzione) dalla francese *Biographie des hommes vivants* (1816-1817, edita a Parigi da L.G. Michaud; questa continua fino al quinto volume del 1819), redatta da una "Société de gens de lettres et de savants". La voce su Avelloni nella biografia francese è firmata "S".

¹⁷ L'autore scrive tantissimi drammi e commedie come *L'assassino* (Napoli 1783), *Il colonnello e la pittrice* (Milano 1844), *La lucerna d'Epitteto* (es. Milano 1825) e *Le nuvole* (*Capricci teatrali del secolo XIX*, Roma 1805). In quest'ultima commedia si nomina ancora, seppur brevemente, la lanterna magica.

¹⁸ Il francese Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais è stato l'autore della commedia *Le Barbier de Séville*, nella seconda metà del Settecento.

¹⁹ Ossia il letterato ed economista svizzero Jean Charles Léonard Simon de Sismondi. Il titolo dell'opera originale è *De la littérature dans le midi de l'Europe* (Paris 1813). Sull'autore e la letteratura si cfr. Enrico Alpino, *Il Sismondi storico della letteratura italiana*, Milano 1944.

²⁰ *Biografia degli italiani viventi*, cit., pp. 26-27.

²¹ Questo sembrerebbe evidente nel dialogo che intercorre tra Florindo e Silvio, nel primo atto. L'autore sembra, inoltre, conoscere anche le commedie francesi.

²² Cianni dice che la madre gli morì (F. Avelloni, *La lanterna magica*, cit., p. 31): approfondimenti sono presenti nella parte finale della commedia.

²³ Poco dopo (F. Avelloni, *La lanterna magica*, cit., p. 12) tuttavia dice che "Questa macchina ha dato più d'una vol-

ta da mangiare a voi, ed a me [...]".

²⁴ Moneta papale, prende il nome dal Papa Paolo III.

²⁵ Spesso appellata come d'uso allora "lanterna magica, lanterna curiosa".

²⁶ *Sic!*

²⁷ F. Avelloni, *La lanterna magica*, cit., p. 7.

²⁸ Cianni decide spesso, nel corso della commedia, di inserire le scene bizzarre che trova nelle sue vedute della lanterna magica. A tal proposito (ivi, p. 51) risponde ad Anselmo, il quale chiedeva il perché faccia l'ambulante, con queste parole "Perderei il capitale, e gl'avventori. Io imparo col girare, essi apprendono col vedermi in giro".

²⁹ F. Avelloni, *La lanterna magica*, cit., p. 8.

³⁰ Il padre, felice del fatto che sta per essere nominato medico, chiede al figlio di abbandonare la sua professione ambulante. Questo ci fa comprendere come, almeno alla fine del Settecento, il ruolo degli ambulanti della lanterna magica fosse spesso quasi ai margini professionali della società.

³¹ F. Avelloni, *La lanterna magica*, cit., p. 11. Cianni, nel secondo atto, quando incontra Florindo e Silvio e li riconosce come persone comuni e non come nobili cavalieri, dice "Il mondo si appaga sempre dell'apparenza", ivi, p. 28.

³² Questo è stato un forte dibattito anche nel cinema classico. Tuttavia, ad esempio, parte del cinema russo (come Dziga Vertov) ha talvolta mostrato come il cinema (documentario) non possa esaurirsi in quelle che il personaggio della commedia di Avelloni definisce come "ciancie".

³³ F. Avelloni, *La lanterna magica*, cit., p. 12.

³⁴ Questa frase rispecchia un concetto di particolare fortuna nell'Illuminismo, proprio a fine Settecento.

³⁵ F. Avelloni, *La lanterna magica*, cit., pp. 28-29.

³⁶ Ivi, p. 32.

³⁷ In un contesto differente queste parole ricordano le parole di Lucrezio, *De Rerum Natura*, libro I, vv. 921-957. Il filosofo attraverso la poesia addolciva le questioni filosofiche.

³⁸ F. Avelloni, *La lanterna magica*, cit., p. 33.

³⁹ Ivi, pp. 44-45. La nomina del teatro in una opera di letteratura teatrale funge in qualche modo da *metateatro*: tra i principali utilizzatori di tale espediente vi era proprio Plauto. La figura dell'applauso dello spettatore alle ballerine, in forma critica, si ritrova, ad esempio, anche nell'opera di Giovanni Verga, *Era*, Milano 1873.

⁴⁰ F. Avelloni, *La lanterna magica*, cit., p. 46.

⁴¹ Ivi, p. 51.

⁴² *Ibidem*.

⁴³ La disciplina inizia a formarsi qualche decennio dopo con, tra gli altri, Auguste Comte.

⁴⁴ In generale, per le forme mediali, si confronti con la questione dei *media* e dei *mass media* presente innanzitutto in Marshall McLuhan, *Understanding Media. The Extensions of Man*, New York 1964.

⁴⁵ Il teatro romantico, tuttavia, sembra non avere spesso una forte influenza a livello narrativo nelle commedie italiane. In ogni caso, su questo tipo di teatro si cfr. con Elena Randi, *Il teatro romantico*, Bari-Roma 2016.

⁴⁶ Giuseppe Zappulla, *Il teatro*, Palermo 1849, p. 165.

⁴⁷ *Ibidem*, scrive che G. Niccolini in *Discorso sulla tragedia greca (Agamemnone)*, cfr. Firenze 1844) "riconobbe in Eschilo

il germe delle romantiche deviazioni?”.

⁴⁸ Ovvero Antonio Simeone Sografi che scrisse diverse opere teatrali di ispirazione goldoniana, tra la fine del Settecento e l'inizio dell'Ottocento. Tuttavia, le *Vertigini del secolo* sono “un dramma inedito del signor Francesco Avelloni”, pubblicato a Venezia nel 1798 (per la serie il *Teatro moderno applaudito*).

⁴⁹ J.G.L. De Sismondi, *Della letteratura italiana dal secolo XIV fino al principio del secolo XIX*, vol. II, Milano 1820, p. 159.

⁵⁰ Ivi, p. 160. In particolare, Sismondi si riferisce a *Il malge-*

nio, e buoncuore, scrivendo, tuttavia, che quanto asserito è una costante in molte commedie di Avelloni.

⁵¹ A tal proposito vanno confrontati almeno autori come Aristotele (*Poetica*) e Lucrezio (*De Rerum Natura*).

⁵² John Dewey, *Art as Experience*, New York 1934.

⁵³ Alla fine della commedia (F. Avelloni, *La lanterna magica*, cit., 68), Cianni pronuncia queste parole che spiegano il sottotitolo del lavoro: “A tutto presente esser dee l'uomo per non confonder gli oggetti, non opprimer sé stesso, e mantenersi felice collo studio della lanterna, e colle riflessioni dell'ottica sugli umani accidenti?”.